

систем управления», 2022, № 4 (46). Изд-во «Научная книга». – Воронеж: 2022. – С. 31-35.

5. Звонарев, Д.Г. Компетентность заведующего кафедрой вуза как менеджера на современном этапе модернизации системы высшего образования / Д.Г. Звонарев // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2015. – № 2. – С. 93–95. Текст : непосредственный.

6. Ершова, И.В. Заведующий кафедрой как триада ипостасей: менеджер, преподаватель, научный работник / И.В. Ершова // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 9. – С. 174–187. – DOI: 10.17803/1994-1471.2020.118.9.174-187. – Текст : непосредственный.

УДК 338.45:330.322

DOI

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

**КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,
аспирант кафедры экономики предприятия и
управления человеческими ресурсами
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье на примере ООО «Луганский ремонтно-механический завод» проведена апробация работоспособности предложенной методики оценки потенциала и уровня инвестиционно-инновационной деятельности. По результатам проведенного анализа выявлены диспропорции в развитии важнейших составляющих инвестиционно-инновационного потенциала машиностроительного предприятия. Представленные результаты исследования позволят разработать научно обоснованные мероприятия, направленные на развитие и совершенствование и повышение эффективности инвестиционно-инновационной политики предприятия.

***Ключевые слова:** инвестиции, инновации, потенциал, регион, агрегированные показатели, оценка*

METHODS FOR ASSESSING THE INVESTMENT AND INNOVATION POTENTIAL OF A ENGINEERING ENTERPRISE

KOROLEVSKIY D.E.,
postgraduate student Department of Enterprise
Economics and Human Resources Management,
FSBEI HE «Luhansk state agricultural university»,
Lugansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation

In the article, on the example of LLC «Lugansk Repair and Mechanical Plant», the efficiency of the proposed methodology for assessing the potential and level of investment and innovation activity was tested. According to the results of the analysis, the disproportions in the development of the most important components of the investment and innovation potential of the machine-building enterprise were revealed. The research results will allow us to develop scientifically based measures aimed at developing and improving and increasing the effectiveness of the investment and innovation policy of the enterprise presented.

Keywords: investment, innovation, potential, region, aggregated indicators, assessment

Актуальность. Проблема формирования системы инструментов оценки и прогнозирования инвестиционно-инновационного потенциала машиностроительного предприятия связана со сложностью самой постановки задачи прогнозирования в условиях действия фактора – политический и военный конфликт на территории Донбасса, решаемой традиционно на уровне интегрирования микро- и макроэкономических показателей. Одним из эффективных решений поставленной проблемы является апробация системы интегральных показателей оценки инвестиционно-инновационного потенциала машиностроительного предприятия. Результаты такой оценки потенциала может служить объективным основанием для проведения широкого спектра мониторинговых исследований инвестиционно-инновационной сферы территории и выработки необходимых управляющих воздействий, направленных на корректировку процессов развития инвестиционно-инновационной политики предприятия машиностроения, разработки конкретной стратегии повышения экономической эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятия.

Анализ последних исследований. Анализ отечественных авторов по обозначенной проблематике свидетельствует о том, что данная научная проблема по оценке именно инвестиционно-инновационного потенциала предприятия, в том числе и машиностроительного, рассматривается по отдельности. В частности имеется значительный задел в исследованиях и оценки инновационного потенциала машиностроительных предприятий таких авторов как Л.М. Путятиной, Н.В. Арсеньевой, А.А. Квак, А.К. Дементьевой, А.Н. Леонова и др. [1, 4, 6, 7, 10, 11] На региональном уровне также рассматривается данный вопрос в исследованиях Ободца Р.В., Л.В. Давыдовой, С.В. Ильминской [2, 8]. Также затрагивается и экологическая составляющая в инновационном потенциале предприятий (И.А. Зайцев) [5]. Отдельно детализируется инвестиционный потенциал в исследованиях Д.А. Дворядкина, Ф.А. Гаврикова, И.Г. Рзун, О.С. Хлусовой и др.[1, 3, 12] Однако в комплексе инвестиционно-инновационный потенциал предприятия авторами не рассматривается, в частности, не рассматривается методика по оценке такого потенциала.

Целью статьи выявить рассмотрение основных составляющих методики оценки инвестиционно-инновационного потенциала предприятия машиностроения на примере ООО «Луганский ремонтно-механический завод».

Изложение основного материала.

Основой для анализа инвестиционно-инновационного потенциала является информация о значениях соответствующих частных показателей и их динамике с 2016 по 2021 годы на примере ООО «Луганский ремонтно-механический завод». Так, были рассчитаны исходные синтетические показатели промышленно-производственного (ППП), научно-технического (ПНТ) и инвестиционного (ПИ) потенциалов.

В данном случае прогнозная оценка эффективности инвестиционно-инновационной политики объединяет в себе следующие группы показателей в контексте проектного подхода к коммерциализации технологии:

– показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;

– показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия осуществления проекта для государственного, регионального или местного бюджетов;

– показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией инвестиционно-инновационного проекта (программы), выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников и допускающие стоимостное измерение.

Полученные значения рассматриваемых синтетических показателей показывают, что промышленно-производственный и научно-технический потенциалы ООО «Луганский ремонтно-механический завод» в течение 2016 по 2021 годы значительно сократились. Причем, если падение промышленно-производственного потенциала территории в эти годы замедлилось или даже стабилизировалось (значения соответствующих синтетических показателей $\Pi_{ПП}$ составили в 2016 году – 1,19, а в 2017 – 1,18), то характерной особенностью динамики научно-технического потенциала является его резкое сокращение, начиная с 2016 года, особенно, в 2019 году (значение соответствующего синтетического показателя $\Pi_{НТ}$ уменьшилось за год с 1,53 до 1,05) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика исходных синтетических показателей потенциала инвестиционно-инновационной деятельности ООО «Луганский ремонтно-механический завод»

Что касается инвестиционного потенциала ООО «Луганский ремонтно-механический завод», то его расчетные синтетические показатели, их динамика позволяют говорить о том, что (несмотря на некоторое сокращение в 2016 году) в последние годы наметилась тенденция роста данного потенциала, который проявился в 2018-2021 годах (рис. 2). Данные обстоятельства являются главным отличием эволюции инвестиционного потенциала от наблюдаемых процессов развития промышленно-производственного и особенно научно-технического потенциалов ООО «Луганский ремонтно-механический завод». Настоящий график может быть проинтерпретирован так же в целях прогнозирования ситуации в инновационно-инвестиционной системе путем интерполирования полученных значений, учетом тенденций общей макроэкономической и региональной экономической ситуации.

Рис. 2. Динамика агрегированных показателей потенциалов инновационно-инвестиционной деятельности ООО «Луганский ремонтно-механический завод»

Указанные явления показывают свойство запаздывания элементов инновационно-инвестиционного цикла: в котором на сегодняшнем этапе превалирует инвестиционная и промышленно-производственная составляющая, но в будущем, с формированием инновационно-инвестиционной модели региональной экономики, инновации должны стать импульсом работы экономической системы.

В настоящее время положительная динамика инвестиционного потенциала стабилизирует и повышает значение агрегированного показателя инновационно-инвестиционного потенциала региона, что хорошо показано на рис. 2.

Проведенные расчеты показывают определенный дисбаланс в развитии рассматриваемых потенциалов ООО «Луганский ремонтно-механический завод»: для инновационно-инвестиционного потенциала и инновационного потенциала региона, разрыв между которыми продолжает расти. Данное явление свидетельствует также о существовании некоторого разрыва между имеющимися инвестиционными возможностями региона и их реализацией для развития научно-технического потенциала.

Динамика синтетических показателей научно-исследовательской деятельности и результативности инновационной деятельности демонстрируют противоположную направленность их изменения (рис. 3). Данная тенденция показывает то свойство инвестиционно-инновационной системы, что ряд ее параметров находятся в противофазе, что в целом вместе с основными положениями теории жизненного цикла инновации может быть проинтерпретировано с целью прогноза инвестиционно-инновационной ситуации.

Рис. 3. Динамика значений ряда агрегированных показателей в ЛНР

Показатель научно-исследовательской деятельности в регионе после подъема 2018 года в 2020 году опять снизился почти до уровня 2017 года. Синтетический показатель результативности инновационной и инвестиционно-инновационной деятельности растет, при чем уровень инновационной деятельности опережает уровень инвестиционно-инновационной, что может быть объяснено привлечением технологий со стороны.

В результате, тенденция уровня развития инвестиционно-инновационной деятельности, представляющей собой взаимодействие научно-технологической, инновационной и инвестиционной составляющих ООО «Луганский ремонтно-механический завод» проявляется в повышении ее уровня.

Выявленные тенденции в динамике показателей $U_{ни}$ и $U_{рид}$ могут свидетельствовать об отсутствии действенных механизмов взаимодействия научно-исследовательской деятельности и промышленного производства, что пока не позволяет доводить ее результаты до производственной фазы жизненного цикла инноваций и отсутствия обратной связи между промышленно-производственным потенциалом и научно-исследовательским.

Другим объяснением указанного явления может служить несоответствие тематики проводимых научно-исследовательских работ потребностям развития промышленного сектора экономической системы региона и требованиям рынка в целом.

Кроме того, причиной снижения показателя результативности научно-исследовательской деятельности может являться отсутствие у машиностроительных предприятий необходимых (главным образом финансовых) ресурсов для ее осуществления. Однако здесь необходимо отметить явно выраженный в последние годы рост инвестиционного потенциала региона (рис. 3), что создает благоприятные условия для развития инвестиционно-инновационной деятельности.

В любом случае данную ситуацию нельзя признать нормальной, она требует дальнейшего детального изучения и выработки соответствующих управленческих решений, направленных на координацию различных аспектов инвестиционно-инвестиционной деятельности в регионе, важнейших этапов жизненного цикла инноваций.

Далее, для наглядности и удобства анализа, сведем основные агрегированные показатели потенциала и состояния

инвестиционно-инновационной деятельности ООО «Луганский ремонтно-механический завод» (рис. 4).

Значения приведенных на рисунке 4 агрегированных показателей, их динамика свидетельствуют о том, что в целом ситуация с возможностями и состоянием инвестиционно-инновационной деятельностью в регионе стабилизируется, об этом говорит небольшой рост показателя интенсивности инвестиционно-инновационной деятельности, показавшего в 2018 году значение 0,94.

Рис. 4. Динамика основных агрегированных показателей потенциала и состояния инвестиционно-инновационной деятельности предприятий машиностроения в ЛНР

Выводы. В результате, в данной статье на примере ООО «Луганский ремонтно-механический завод» проведена апробация работоспособности предложенной методики оценки потенциала и уровня инвестиционно-инновационной деятельности. Отдельные интегральные показатели, в первую очередь, агрегированные показатели инвестиционно-инновационной деятельности могут быть использованы также для целей регионального экономического прогнозирования.

Не менее важным является и то, что в ходе проведенного анализа выявлены диспропорции в развитии важнейших составляющих инвестиционно-инновационного потенциала ООО «Луганский ремонтно-механический завод», реализация основных этапов инновационной деятельности (жизненного цикла инноваций), которые можно охарактеризовать следующими положениями:

1. Несмотря на некоторое сокращение в 2018 году, в последние годы наметилась тенденция роста инвестиционно-инновационного потенциала ЛНР, которая проявилась в 2019 году. Данные обстоятельства являются главным отличием эволюции инвестиционно-инновационного потенциала от наблюдаемых процессов развития промышленно-производственного и особенно научно технического потенциалов ЛНР.

2. Значения производных синтетических показателей инвестиционно-инновационного потенциала ЛНР в основном демонстрируют позитивные тенденции изменения – обеспеченность промышленно-производственного, научно-технического и инновационного потенциалов ООО «Луганский ремонтно-механический завод» инвестиционными ресурсами (инвестиционным потенциалом) постоянно возрастает. Данные процессы формируют благоприятные условия для развития указанных потенциалов ЛНР. Однако показатель обеспеченности промышленно-производственного потенциала региона его возможностями по осуществлению научно-исследовательских работ после значительного роста в 2018-2020 годах, далее демонстрирует тенденцию к уменьшению. Это связано с серьезным сокращением научно-технического потенциала ЛНР, которое наблюдалось с 2014 года.

3. Динамика инвестиционно-инновационного процесса ООО «Луганский ремонтно-механический завод» показывает свойство запаздывания элементов инвестиционно-инновационного цикла в котором на современном этапе превалирует инвестиционная и промышленно-производственная составляющая, но в будущем, с формированием инвестиционно-инновационной модели региональной экономики, инновации должны стать резонансной волной в циклах развития региональной экономической системы.

Диспропорции между инновационным и инвестиционным развитием предприятия связаны с не доведением результатов научно-технической деятельности до производственной фазы жизненного цикла инноваций и отсутствию обратной связи между промышленно-производственным потенциалом и научно-исследовательским, а, следовательно, и с разрывами в системе инвестиционно-инновационных коммуникаций. Другим объяснением указанного явления может служить несоответствие тематики проводимых научно-исследовательских работ потребностям развития машиностроительного сектора экономической системы региона и требованиям рынка в целом.

Представленные результаты исследования позволят разработать научно обоснованные мероприятия, направленные на развитие и совершенствование и повышение эффективности инвестиционно-инновационной политики в ООО «Луганский ремонтно-механический завод» с учетом комплекса представленных оценок.

Список использованных источников

1. Гавриков, Ф. А. Инвестиционная привлекательность как один из значимых факторов улучшения инвестиционного потенциала / Ф. А. Гавриков // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. – 2019. – № 3 (18). – С. 14-17.

2. Давыдова, Л. В. Формирование стратегии развития инвестиционного потенциала региона на основе оценки инвестиционных процессов / Л. В. Давыдова, С. В. Ильминская // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 1. – С. 17-27.

3. Дворядкин, Д. А. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски как стратегические составляющие инвестиционной привлекательности: теоретический аспект / Д. А. Дворядкин // Академический журнал Западной Сибири. – 2010. – № 3. – С. 45.

4. Дементьева, А. К. Потенциал коммерциализации инновационных разработок как основная составляющая инновационного потенциала предприятий в условиях цифровой экономики / А. К. Дементьева // Вестник современных исследований. – 2018. – № 7.3 (22). – С. 432-435.

5. Зайцев, И. А. Экологическая составляющая инновативности, инновационного потенциала, инновационной

активности промышленного предприятия в условиях постиндустриальной экономики / И. А. Зайцев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9, № 10-1. – С. 408-418. – DOI 10.34670/AR.2020.92.10.050.

6. Квак, А. А. Методика оценки инновационной активности и инновационного потенциала предприятий высокотехнологичного бизнеса на примере компании «Г-Платформы» / А. А. Квак // Вестник ОрелГИЭТ. – 2019. – № 1 (47). – С. 145-149.

7. Леонов, А. Н. Модель повышения эффективности использования инновационного потенциала промышленных предприятий на основе использования укрупненных модулей показателей оценки / А. Н. Леонов // Российский экономический интернет-журнал. – 2019. – № 4. – С. 88.

8. Ободец, Р. В. Индексы инновационного развития в управлении процессом модернизации муниципального капитала / Р. В. Ободец // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – № 2 (64). – С. 41-47.

9. Ободец, Я. В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути решения / Я. В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945.

10. Павельев, В. П. Эффективность реализации инвестиционно-инновационного проекта развития машиностроительного предприятия / В. П. Павельев, А. И. Колтунов, Е. В. Павельева // Известия МГТУ МАМИ. – 2013. – Т. 5, № 1 (15). – С. 62-67.

11. Путьятина, Л. М. Инновационный потенциал машиностроительного предприятия и методика его оценки / Л. М. Путьятина, Н. В. Арсеньева // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 563-572. – DOI 10.18334/vines.10.1.100002.

12. Рзун, И. Г. Взаимосвязь инвестиционного потенциала и инвестиционной стратегии предприятия / И. Г. Рзун, О. С. Хлусова, А. А. Карицкий // Естественно-гуманитарные исследования. – 2018. – № 19 (1). – С. 52-60.